

कल्जीखाल विकास खण्ड के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना

राकेश भारती¹ एवं अमित कुमार²

1. रा0इ0का0 पुरियाडांग, वि0 ख0 कल्जीखाल, पौड़ी गढ़वाल
2. रा0इ0का0 नाहसैण, वि0 ख0 कोट, पौड़ी गढ़वाल

Received : 24/04/2023

1st BPR : 08/05/2023

2nd BPR : 21/05/2023

Accepted : 02/06/2023

Abstract

प्राथमिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था की नींव होती है जबकि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की कड़ी होती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में भौतिक संसाधनों का अध्ययन के लिए कल्जीखाल विकासखण्ड के 13 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमित न्यादर्श के माध्यम से चयनित किया गया तथा सभी 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया। बोध में आंकड़ों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जिसमें 34 प्रश्न हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कुछ भौतिक सुविधाओं का अभाव पाया गया जिसमें बालक-बालिका पृथक भौचालय की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में खेल सामग्री, फर्नीचर, शिक्षक छात्र अनुपात उचित पाया गया।

Keywords: जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति।

देश का भविष्य विद्यालय की चाहरदीवारी में निर्मित होता है। कोठारी आयोग का यह कथन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले या शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करने वाले संसाधनों के सम्मिलित परिणाम से प्रतीत होता है। स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त बल दिया गया। कोठारी आयोग ने कुल बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया जिससे विद्यालयों में भौतिक एवं प्रशिक्षित मानवीय संसाधनों की उपलब्धता पूर्ण और देश के भविष्य के निर्माण में एक सार्थक कदम उठाया जा सके।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के समग्र विकास के लिए भविष्य में 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे विद्यालयों में संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। संसाधनों के अभाव का प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया एवं शैक्षिक उपलब्धि पर परिलक्षित होता है। संसाधनों के अभाव का प्रभाव दैनिक क्रियाकलापों पर पड़ता है। खेल सामग्री, विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता इत्यादि विद्यालय में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को निर्मित करने में सहायक होते हैं। मैखुरी, रमा (1995) ने अपने शोध में पाया कि प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव है। रामानन्द (2008-2009) ने अपने शोध में पाया कि 87.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों का अभाव है। रावत सुनील (2013) ने अपने शोध में पाया कि प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव है।

अध्ययन की आवश्यकता-

शोधकर्ता स्वयं एक शिक्षक है जिस कारण वह विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं की समस्या से होने वाली समस्याओं का सामना करता रहता है, और यही कारण है कि शोधकर्ता भौतिक संसाधनों के अध्ययन की ओर आकर्षित हुआ जिससे शोधकर्ता ने महसूस किया कि कल्जीखाल विकास खण्ड के विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विस्तृत अध्ययन किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य-

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन की अवधारणा-

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं पर्याप्त होंगी,
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं पर्याप्त होंगी।

अध्ययन का सीमांकन-

प्रस्तुत शोध को उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड कल्जीखाल के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श-

कलजीखाल विकासखण्ड के :-

1. कुल 92 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 13 विद्यालयों का चयन क्रमिक न्यादर्श विधि से किया गया है।
2. कुल 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें सभी विद्यालयों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण-

इस शोध पत्र में आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ता द्वारा किया गया है जिसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित 11 व राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित 23 प्रश्न हैं।

परिणाम एवं व्याख्या-

कलजीखाल विकासखण्ड के माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अध्ययन-

तालिका - 1

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	उत्तम (प्रतिशत)	ठीक-ठीक (प्रतिशत)	खराब (प्रतिशत)
1	विद्यालय भवन की स्थिति	5	73	22

तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है कि कलजीखाल विकास खण्ड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 प्रतिशत विद्यालयों में ही मानकानुसार भवन की व्यवस्था है जबकि 73 विद्यालयों में भवन की स्थिति ठीक नहीं है तथा 22 प्रतिशत विद्यालयों में भवन की स्थिति बहुत खराब है।

तालिका 2

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	एक कक्ष (प्रतिशत)	दो कक्ष (प्रतिशत)	तीन कक्ष (प्रतिशत)	चर कक्ष (प्रतिशत)	पांच कक्ष (प्रतिशत)
1	विद्यालय में नव-निर्मित कक्षाओं की संख्या	5	18	5	0	9

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है-

1. 5 प्रतिशत विद्यालयों में एक, 18 प्रतिशत विद्यालयों में दो, 5 प्रतिशत में तीन तथा 9 प्रतिशत विद्यालयों में पांच नए कक्षा-कक्षाओं का निर्माण हुआ है।

तालिका-3

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	हां (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)
1	विद्यालय में सभी वैकल्पिक कक्षाओं हेतु पर्याप्त कक्षा-कक्ष हैं	5	95
2	विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला है	50	50
3	कक्षा में बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर व्यवस्था	77	23
4	विद्यालय भवन के चारों ओर चाहरदीवारी	18	82
5	विद्यालय में खेल सामग्री की उपलब्धता	100	0
6	विद्यालय के पास विभिन्न खेलों हेतु उचित खेल का मैदान	23	77
7	विद्यालय में कम्प्यूटर लैब है	41	59
8	बालक-बालिकाओं हेतु अलग-अलग भौचालयों की व्यवस्था	86	14
9	विद्यालय में सफाई कर्मी की व्यवस्था	14	86

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि कलजीखाल विकास खण्ड के-

1. 5 प्रतिशत विद्यालयों में वैकल्पिक कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं जबकि 95 प्रतिशत विद्यालयों में वैकल्पिक कक्षाओं के संचालनार्थ वैकल्पिक कक्षा-कक्ष नहीं हैं।
2. 50 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला है जबकि इतने ही विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है।
3. 77 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था है जबकि 23 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त फर्नीचर नहीं हैं।
4. 18 प्रतिशत विद्यालय के चारों ओर चाहरदीवारी की गयी है जबकि 82 प्रतिशत विद्यालयों में चाहरदीवारी नहीं है जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है।
5. समस्त विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध है, जबकि 23 प्रतिशत के पास उचित खेल का मैदान है और 77 प्रतिशत विद्यालयों के पास उचित खेल का मैदान नहीं है, जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक विकास संबंधित क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

6. 41 प्रतिशत विद्यालयों के पास कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है जबकि 59 प्रतिशत विद्यालयों के पास कम्प्यूटर लैब नहीं है।
7. 86 प्रतिशत विद्यालयों में बालक-बालिकाओं हेतु अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था है जबकि 14 प्रतिशत विद्यालयों में पृथक-पृथक भौचालयों की व्यवस्था नहीं है।
8. 14 प्रतिशत विद्यालयों में सफाई कर्मी नियुक्त हैं जबकि 86 प्रतिशत विद्यालयों में सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं हैं।

**कलजीखाल विकास खण्ड के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में
भौतिक सुविधाओं का विवरणात्मक अध्ययन**

तालिका-4

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	कच्चा (प्रतिशत)	पक्का (प्रतिशत)
1	विद्यालय भवन की प्रकृति/प्रकार	0	100

कलजीखाल विकास खण्ड के भात प्रतिशत राजकीय प्राथमिक विद्यालय पक्के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

तालिका -5

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	एक (प्रतिशत)	दो (प्रतिशत)	तीन (प्रतिशत)
1	विद्यालय में कक्षा संख्या	0	70	30

70 प्रतिशत विद्यालयों में दो कक्षा कक्ष पाए गए जबकि 30 प्रतिशत विद्यालयों में तीन कक्षा-कक्ष हैं।

तालिका -6

क्रम	भौतिक सुविधा	एक (प्रतिशत)	दो (प्रतिशत)	तीन (प्रतिशत)
1	विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या	31	62	7

31 प्रतिशत विद्यालयों में एकल शिक्षक हैं जबकि 62 प्रतिशत विद्यालयों में 2 व 7 प्रतिशत विद्यालयों में तीन शिक्षक कार्यरत हैं।

तालिका -7

क्रम संख्या	भौतिक सुविधा	हां (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)
1	विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि उपलब्धता	23	77
2	विद्यालय तक सड़क व्यवस्था	23	77
3	विद्यालय भवन के चारों तरफ चाहरदीवारी	38	62
4	विद्यालय के पास खेल का मैदान	69	31
5	विद्यालय के पास खेल सामग्री उपलब्ध है	100	0
6	कक्षा में बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था है	100	0
7	प्रधानाध्यापक के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था	100	0
8	शिक्षकों के लिए निवास की सुविधा	0	100
9	विद्यालय में उचित शिक्षक-छात्र अनुपात (1:30)	100	0
10	विद्यालय में संग्रहालय (म्यूजियम) है	0	100
11	विद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था है	69	31
12	विद्यालय में कम्प्यूटर लैब की सुविधा	0	100
13	विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था	0	100
14	शिक्षक-अभिभावक अधिवेशन	100	0
15	विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था	100	0
16	विद्यालय में शौचालय की सुविधा	100	0
17	छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा	23	77
18	विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	69	31
19	विद्यालय में विद्युत की उचित व्यवस्था	54	46
20	विद्यालय के लिए सफाई कर्मी की व्यवस्था	0	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 23 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त भूमि के साथ सड़क व्यवस्था उपलब्ध है जबकि 77 प्रतिशत विद्यालयों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है और ना ही वे सड़क से जुड़े हैं। विद्यालय भवन के चारों ओर शहरदीवारी

केवल 38 प्रतिशत विद्यालयों के पास है जबकि 62 प्रतिशत विद्यालयों के पास चाहरदीवारी नहीं थी। शत-प्रतिशत विद्यालयों के पास खेल सामग्री तथा बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध पाया गया। अलग प्रधानाध्यापक के कक्ष की व्यवस्था शिक्षक छात्र अनुपात (1:30), मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा शौचालय सुविधा 100 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध पायी गयी जबकि कम्प्यूटर की सुविधा, शिक्षक निवास, संग्रहालय, पुस्तकालय, सफाई कर्मी किसी भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं पाए गए।

विषय संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री तथा प्राथमिक चिकित्सा 69 प्रतिशत विद्यालयों में पायी गयी जबकि 31 प्रतिशत विद्यालयों में विषय संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री, चिकित्सा संबंधी सामग्री उपलब्ध नहीं पायी गई। 23 प्रतिशत विद्यालयों में ही छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था पायी गई जबकि 77 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र-छात्राएं एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं।

विद्युत की उचित व्यवस्था 54 प्रतिशत विद्यालयों में पायी गयी जबकि 46 प्रतिशत विद्यालयों में विद्युत की उचित व्यवस्था नहीं पायी गई।

कलजीखाल विकासखण्ड के माध्यमिक विद्यालय

कलजीखाल विकासखण्ड के माध्यमिक विद्यालयों में 5 प्रतिशत विद्यालयों में ही विद्यालय भवन की उत्तम स्थिति पायी गयी है, 73 प्रतिशत विद्यालयों में भवन की स्थिति ठीक नहीं है जबकि 22 प्रतिशत विद्यालयों में भवन की स्थिति बहुत खराब है जिसमें पानी टपकना, दीवारों में दरारें आदि शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर विद्यालयों में विद्यालय भवन उत्तम स्थिति में नहीं पाए गए।

ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत 14 है जिनमें तीन से अधिक नव-निर्मित कक्ष हैं 18 प्रतिशत में दो तथा 5 प्रतिशत विद्यालयों में एक कक्ष नव-निर्मित हुआ है जबकि 61 प्रतिशत विद्यालयों में पुराने ही भवनों में ही कक्षाएं संचालित होती हैं।

विकास खण्ड के 5 प्रतिशत विद्यालयों में वैकल्पिक कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं जबकि 95 प्रतिशत विद्यालयों के पास कोई वैकल्पिक कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश विद्यालयों के पास पर्याप्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं हैं।

50 प्रतिशत विद्यालयों के पास विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है अर्थात विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान पढ़ाना पड़ता है जबकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला का होना अति आवश्यक है।

विद्यालय भवन के चारों ओर 18 प्रतिशत विद्यालयों में ही चाहरदीवारी की गयी है जबकि 82 प्रतिशत विद्यालयों में चाहरदीवारी की व्यवस्था नहीं है। जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। विद्यालय परिसर की चाहरदीवारी होना आवश्यक होता है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

खेल संबंधी सामग्री सभी विद्यालयों में उपलब्ध पायी गई जो खेल के प्रति सरकार एवं विद्यालयों का सकारात्मक अभिवृत्ति का संकेत है किन्तु 77 प्रतिशत विद्यालयों के पास उचित खेल के मैदान का अभाव इस ओर संकेत करता है कि खेल के प्रति सरकार को और अधिक गम्भीर होने की आवश्यकता है।

आधुनिक तकनीकी युग में कम्प्यूटर एक आवश्यकता बन चुका है किन्तु 59 प्रतिशत विद्यालयों के पास कम्प्यूटर लैब नहीं है जबकि 41 प्रतिशत विद्यालयों के पास ही कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है अर्थात आधे से अधिक बच्चे कम्प्यूटर के आधारभूत जानकारी से अनभिज्ञ हैं जो कि आधुनिक तकनीकी युग में अच्छा संकेत नहीं है।

किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में बालक-बालिकाओं के निजत्व का विशेष ध्यान रखना होता है। जिसमें शौचालय आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर उचित होनी चाहिए किन्तु माध्यमिक विद्यालयों में 86 प्रतिशत अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था है तथा 14 प्रतिशत विद्यालयों में पृथक शौचालयों की व्यवस्था नहीं है जबकि इस अवस्था में शत-प्रतिशत पृथक-पृथक शौचालय होने चाहिए। इसके साथ ही सफाई कर्मी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए किन्तु 14 प्रतिशत विद्यालयों में ही यह व्यवस्था है।

प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत विद्यालयों में पक्का भवन है, 70 प्रतिशत विद्यालयों में दो कक्षा-कक्ष तथा 30 प्रतिशत विद्यालयों में तीन कक्षा-कक्ष हैं, 31 प्रतिशत विद्यालयों में एकल शिक्षक हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान होता है क्योंकि एक ही शिक्षक को मध्याह्न भोजन के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करना होता है, 62 प्रतिशत विद्यालयों में दो तथा 7 प्रतिशत विद्यालयों में तीन शिक्षक हैं।

ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत 23 है जिनके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी तथा विद्यालय सड़क से जुड़ा था जबकि 77 प्रतिशत विद्यालयों के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी और ना ही विद्यालय में सड़क की पहुंच थी। 62 प्रतिशत विद्यालयों में सुरक्षा के उचित प्रबंध नहीं थे तथा विद्यालयों में चाहरदीवारी की व्यवस्था नहीं थी केवल 38 प्रतिशत विद्यालय ही चाहरदीवारी के अन्दर थे।

विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था उचित पायी गयी बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध थे। 100 प्रतिशत विद्यालयों के पास फर्नीचर तथा खेल सामग्री उपलब्ध होने के साथ अलग प्रधानाध्यापक कक्ष, छात्र शिक्षक अनुपात उचित पाया गया। लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों के पास मध्याह्न भोजन योजना तथा उचित शौचालय सुविधा पायी गयी, जबकि कम्प्यूटर, शिक्षक निवास, संग्रहालय, पुस्तकालय, सफाई कर्मी नहीं पाए गए।

विषय संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री तथा चिकित्सा सुविधा 69 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध पायी गई जबकि 31 प्रतिशत ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें विषय संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री के साथ उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मैखुरी, रमा, (1995) "गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जिले के सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा इसकी समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन" हेन0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर (गढ़वाल)।
2. कुकरेती, बी0आर0, (2004) "उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"।
3. कुमार, रजनीश, (2006-07) "मध्याह्न भोजन योजना की स्वीकार्यता तथा हरिद्वार जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के नामांकन पर इसके प्रभाव" हेन0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर (गढ़वाल)।
4. रावत, सुनील, (2012-13) "कालसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं द्वारा शैक्षणिक गुणात्मकता के विकास का अध्ययन", उ0मु0वि0वि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
5. कौल, लोकेश (2020) शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0, नई दिल्ली।

